

O‘ZBEKISTON VA SAUDIYA ARABISTON: SAVDO-IQTISODIY MUNOSABATLARNING USTUVOR YO‘NALISHLARI HAMDA ISTIQBOLLARI

Asilbek Komolbekovich Shukurov

Mustaqil tadqiqotchi

Siyosiy fanlar bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti

ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-2578-6414>

Annotatsiya. Mazkur ilmiy maqola O‘zbekiston Respublikasi va Saudiya Arabistoni Podshohligini o‘rtasidagi savdo-iqtisodiy va sarmoyaviy loyihalarining tahliliga bag‘ishlangan bo‘lib, unda mamlakatlar o‘rtasidagi tuzilgan sarnomalar, loyihalarning bugungi holati, yutuqlar va kamchiliklar tahlil qilinib, istiqboldagi rejalar nazariy jihatdan bayon etilgan. Shuningdek maqolada, ikki mamlakat o‘rtasidagi madaniy va tarixiy umumiyliklarga asoslangan hamkorlik aloqalari, shuningdek, yuqori darajadagi rasmiy tashriflar, iqtisodiy hamkorlik tashabbuslari va xalqaro tashkilotlar doirasidagi hamohanglik tahlil qilinadi. Asosiy muammolar, shuningdek, keyingi hamkorlikning istiqbolli yo‘nalishlari ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar. Saudiya Arabistoni Podshohligi, SAP, iqtisodiy diplomatiya, siyosiy diplomatiya, O‘zbekiston, Acwa power, investitsiya.

УЗБЕКИСТАН И САУДОВСКАЯ АРАВИЯ: ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

Шукуров Асилбек Комолбекович

Независимый исследователь

Доктор философии по политическим наукам (PhD)

Ташкентского государственного университета востоковедения

ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-2578-6414>

Аннотация. Данная научная статья посвящена анализу торгово-экономических и инвестиционных проектов между Республикой Узбекистан и Королевством Саудовская Аравия. В статье рассматриваются заключённые между двумя странами соглашения, текущее состояние реализуемых проектов, их достижения и существующие недостатки, а также в теоретическом аспекте освещаются перспективные планы дальнейшего сотрудничества. Кроме того, анализируются формы

взаимодействия, основанные на культурно-исторической общности двух государств, а также высокоуровневые официальные визиты, инициативы в сфере экономического сотрудничества и согласованность позиций в рамках международных организаций. Особое внимание уделяется выявлению ключевых проблем и определению перспективных направлений дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.

Ключевые слова: *Королевство Саудовская Аравия, КСА, экономическая дипломатия, политическая дипломатия, Узбекистан, ACWA Power, инвестиции.*

UZBEKISTAN AND SAUDI ARABIA: PRIORITY AREAS AND PROSPECTS OF TRADE AND ECONOMIC RELATIONS

Shukurov Asilbek Komolbekovich

Independent Researcher

Doctor of Philosophy in Political Science (PhD)

Tashkent State University of Oriental Studies

ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-2578-6414>

Abstract. *This scholarly article is devoted to the analysis of trade, economic, and investment projects between the Republic of Uzbekistan and the Kingdom of Saudi Arabia. The study examines bilateral agreements concluded between the two countries, the current status of ongoing projects, their achievements and existing shortcomings, and theoretically outlines plans for cooperation. In addition, the article analyzes cooperation based on shared cultural and historical ties, high-level official visits, initiatives in economic collaboration, and the alignment of positions within the framework of international organizations. Key challenges are identified, and prospective directions for the further development of bilateral cooperation are comprehensively explored.*

Keywords: *Kingdom of Saudi Arabia, KSA, economic diplomacy, political diplomacy, Uzbekistan, ACWA Power, investment.*

KIRISH

Dunyo tajribasi shuni ko‘rsatmoqdaki, hech bir davlat boshqa davlatlar bilan iqtisodiy hamkorlik qilmay va xorijiy investitsiyalarni jalb qilmay turib iqtisodiyotini tez o‘stira olmaydi. Zero, ilgari rivojlanish yo‘lidan borayotgan davlat boshqa mamlakatlar bilan siyosiy-diplomatik munosabatlarni yo‘lga qo‘yish

bilan cheklanib qolmay, mamlakatning ertangi taraqqiyotiga xizmat qiladigan o‘zaro manfaatli iqtisodiy aloqalarni ham kuchaytirishga e’tibor berishi lozim.

O‘zbekiston o‘z mustaqilligini qo‘lga kiritganidan so‘ng ko‘pgina davlatlar bilan ilk bor bevosita iqtisodiy aloqalarga kirishdi. Iqtisodiyot sohasidagi islohotlarning muvaffaqiyati ko‘p jihatdan tashqi iqtisodiy aloqalarga ham bog‘liq. O‘zbekiston o‘z iqtisodiyotini rivojlantirish uchun iqtisodiyoti bozor munosabatlariga asoslangan mamlakatlar, xususan o‘tgan asrning so‘nggi choragida jahonning rivojlangan mamlakatlari modelini Podshohlik sharoitiga mohirona moslashtirib, o‘z “milliy modeli”ni yaratgan SAP tajribasini o‘rgandi.

ASOSIY QISM

SAP Arabiston yarim orolida joylashgan katta davlat bo‘lib, aholisi qariyb 37 mln kishini tashkil etadi¹. Iqtisodiy salohiyati bo‘yicha dunyoda 18-o‘rinda turadi². Yalpi ichki mahsulotining umumiy hajmi qariyb 1,17 trillion AQSh dollari bo‘lib, aholi jon boshiga taqsimlaganda 49,2 ming dollarni tashkil etadi³. Hozirda mamlakat aholisining o‘rtacha yoshi 25 ga tengligi hisobga olinsa, Saudiya “bugungi kun” haqida emas, ko‘proq kelajak haqida o‘ylashga majbur. Shu bois, podshohlik kelajakda barqaror iqtisodiyotni shakllantirish, uzoq muddatli daromad manbalari yaratish, zamonaviy innovatsion texnologiyalarni hayotga joriy etish, iqtisodiy paradigmalarni o‘zgartirish, mahalliy ishlab chiqarishni kuchaytirish uchun zarur choralar ko‘rishni boshlagan. 2016-yilda shahzoda Muhammad bin Salmon Ol Saud jahon iqtisodiyotida yangi tarmoqlar yuzaga kelishi bilan mamlakatni rivojlantirishning an’anaviy usullari ahamiyatini yo‘qotib borayotganini hisobga olib, Saudiya Arabistoni uchun yangi taraqqiyot yo‘nalishini tanladi.

Nigoh — 2030 dasturida SAPni 2030-yilgacha jadal rivojlantirish, uni Yaqin Sharqning mustahkam va mutlaq birinchi moliyaviy markaziga aylantirish, arab-musulmon dunyosida yetakchilik maqomini mustahkamlash va shu orqali jahonda yetakchi iqtisodiy kuch markazlaridan biriga aylanish vazifalari belgilangan⁴. Xususan, dasturda 2030-yilga kelib SAPni jahonning eng rivojlangan 15 ta mamlakatidan biri darajasiga chiqarish, mamlakatda xususiy sektorning ulushini YaIMning 40 foizidan 65 foizigacha oshirish, neftga bog‘liq bo‘lmagan eksport ulushini 16 % dan 50 % gacha ko‘tarish, davlatning neftga bog‘liq bo‘lmagan daromadlarini hozirgi 163 milliard Saudiya riyolidan 1 trillion Saudiya riyoligacha

¹ Ma’lumot SAP tashqi ishlar masalalari idorasi rasmiy saytidan olindi. // <https://www.saudiembassy.net/about-saudi-arabia>

² The top 10 largest economies in the world in 2025. // <https://www.forbesindia.com/article/explainers/top-10-largest-economies-in-the-world/86159/1#:~:text=Which%20are%20the%20top%205,hold%>

³ Жўраев Қ.А. Ўзбекистон Республикаси ва жаҳон ҳамжамияти. — Т., 2024. — Б. 303.

⁴ Kingdom of Saudi Arabia Vision 2030. // https://www.vision2030.gov.sa/media/rc0b5oy1/saudi_vision203.pdf

o‘shirish, Makka va Madinaga keluvchi ziyoratchilar sonini yillik 8 milliondan 30 millionga yetkazish, 2030-yilga kelib harbiy-texnik xarajatlarning 50 % idan ortig‘ini mahalliyashtirish, neft va gaz sohasidagi milliyashtirishni 40 % dan 75 % gacha ko‘tarish, davlat investitsiya jamg‘armasi aktivlarini 600 mlrd riyoldan 7 trln riyolgacha oshirish kabi maqsadlar ko‘zlangan⁵.

Saudiya qirollik oilasi, xususan, valiahd shahzoda Muhammad bin Salmon mamlakatni 2030-yilgacha jahondagi yetakchi kuch markazlaridan biriga aylantirish uchun quyidagi uchta ustuvor vazifa mavjud deb hisoblaydi: arab-musulmon dunyosining markazi sifatidagi yetakchilik maqomini saqlab qolish; investitsiyaviy salohiyati va strategik qulay joylashuvidan foydalanib, xalqaro savdoni boshqaruvchi hab(markaz)lardan biriga aylanish; shu orqali Afrika, Osiyo hamda Yevropani birlashtiruvchi kuch maqomini qo‘lga kiritish⁶. Shu jihatdan, ulkan iqtisodiy imkoniyatlarga ega davlat bo‘lgan SAP bilan hamkorlik mamlakatimizning jahon iqtisodiyotiga integratsiyalashuvida qo‘l kelishi mumkin.

Bugungi tez o‘zgarayotgan xalqaro munosabatlar tizimida davlatlarning iqtisodiy imkoniyatlari global kuch muvozanatini belgilovchi asosiy omillardan biri ekanligi hisobga olinsa, davlatning iqtisodiy qudrati uning tabiiy resurslari, sanoati, texnologik rivojlanishi va energetika manbalari mavjudligi bilan bevosita bog‘liq. Ayniqsa, neft va tabiiy gaz kabi strategik energetika resurslari davlatlarning tashqi siyosati hamda global maydondagi mavqeini belgilashda muhim o‘rin tutadi. Shuningdek, yuksak iqtisodiy salohiyat va mustahkam iqtisodiy baza davlatga ichki va tashqi siyosatda mustaqil harakat qilish imkonini beradi. Bu borada I. R. Mavlonov shunday fikr bildirgan: “...Davlat iqtisodiy jihatdan qanchalik qudratli bo‘lsa, geosiyosiy ta’siri ham shunchalik katta bo‘ladi”⁷.

Darhaqiqat, bugungi iqtisodiyotning asosiy tayanchlari mavjud tabiiy resurslar, xususan, ishga tushirilgan oltin, neft va gaz konlaridir. Neft nafaqat energetika sohasida, balki kimyo, transport sohalari va harbiy sanoatda ham keng qo‘llanilishi bilan alohida ahamiyatga ega. Shu bois hozirgi kunda neft zaxiralariga ega davlatlar global iqtisodiyotda muhim o‘rin egalamoqda. Professor D. Yerginning ta’kidlashicha, “neft resurslarining muhimligi uning strategik ahamiyati va dunyodagi talabning kattaligi bilan bog‘liq. Qayta tiklanuvchi energiya manbalari rivojlanib borayotganiga qaramay, neft va gaz resurslari yaqin kelajakda ham muhim

⁵ O‘sha joyda.

⁶ Ikromov Sh. “Vision 2030”: Saudiya Arabistonining O‘zbekistonga yangicha nazari // Yangi O‘zbekiston. — 2021. — 26 apr. // <https://yuz.uz/uz/news/vision-2030-saudiya-arabistonining-ozbekistonga-yangicha-nazari>

⁷ Мавланов И. Р. Экономическая дипломатия. 2-е изд., испр. и доп. — М.: Аспект Пресс, 2016. — С. 138.

bo‘lib qolaveradi”⁸. Olimning fikricha, neftning strategik ahamiyati uning zaxiralari cheklanganligi va global talabning yuqoriligi bilan bog‘liq.

Yaqin Sharq arab davlatlari dunyo neft zaxiralarning katta qismiga ega bo‘lib, ularning xalqaro munosabatlardagi o‘rni ana shu resurslar bilan chambarchas bog‘langan. Ko‘rfaz Hamkorlik kengashi (GCC) mamlakatlari dunyodagi neft zaxiralarning 60 % idan ortig‘iga egalik qiladi, shuningdek, hozirgi geosiyosiy va iqtisodiy tizimda muhim rol o‘ynashini hisobga olmaganda, eng yirik gaz konlariga ega. Professor Jon Mearsheymerga ko‘ra, “neft resurslari nafaqat iqtisodiy, balki siyosiy va harbiy qudrat manbai hamdir”⁹. Bu so‘zlar neft resurslarining xalqaro munosabatlardagi murakkab rolini ko‘rsatib bergani holda, iqtisodiy jihatdan kuchli davlatlarning jahon maydonida muhim tashabbuslarni ilgari surish, strategik ittifoqlar shakllantirish imkoniyatlarini ham ifodalaydi. Rossiya, AQSh, Eron, Qatar va Saudiya Arabistoni kabi neft resurslariga boy mamlakatlarning global siyosatdagi roli buning amaldagi isbotidir.

Neft va boshqa energetika resurslariga ega davlatlar iqtisodiy qudratini oshirish uchun ulardan samarali foydalanadi. Masalan, Rossiya neft va gaz eksporti orqali Yevropa Ittifoqi davlatlariga siyosiy ta’sir ko‘rsatadi. Professor Josef Nayning ta’kidlashicha, “iqtisodiy qudrat nafaqat moliyaviy, balki strategik resurslarga, jumladan neft va gazga ega bo‘lishni ham o‘z ichiga oladi”¹⁰.

Darhaqiqat, neft va boshqa energetika resurslari xalqaro siyosatda muhim vosita bo‘lib, unga ega davlatlar o‘zlarining geosiyosiy va geoiqtisodiy manfaatlarini himoya qilish uchun neftni siyosiy qurol sifatida ishlatadi. Masalan, OPEC¹¹ neft narxlarini nazorat qilish orqali global iqtisodiyotga ta’sir ko‘rsatadi. Yoki Saudiya Arabistoni neft eksporti orqali nafaqat o‘z iqtisodiyotini rivojlantiradi, balki Yaqin Sharq mintaqasida siyosiy ta’sirini kuchaytirishga ham intiladi. Oksford universiteti professori Muhammad Nuruzzamonning ta’kidlashicha, “Saudiya Arabistonining tashqi siyosati neft resurslaridan foydalanishga asoslangan bo‘lib, bu uning mintaqaviy va global siyosatdagi mavqeini mustahkamlashda yordam beradi”¹². Shu jihatdan, tabiiy resurslarga (ayniqsa oltin, neft va gazga) boy bo‘lgan

⁸ Daniel Yergin. *The Quest: Energy, Security, and the Remaking of the Modern World*. — N-Y: Penguin Press, 2011. — P. 112.

⁹ John Mearsheimer. *The Tragedy of Great Power Politics*. — N-Y: W.W. Norton & Company, 2021. — P. 45.

¹⁰ Joseph Nye. *Soft Power: The Means to Success in World Politics*. — N-Y: PublicAffairs, 2004. — P. 78.

¹¹ Neft Eksporti Qiluvchi Davlatlar Tashkiloti. <https://riseoilterminal.uz/all-about-bitumen/tpost/g0ezy9zyo1-jahon-neft-bozori#:~:text=Dunyo%20mamlakatlarini%20shartli%20ravishda%20quyidagi,%20Eron%20Venesuela%20va%20boshqalar.>

¹² Mohammed Nuruzzaman. *Foreign Policy of Saudi Arabia*. — Oxford: Bibliographies in International Relations, 2019. doi:10.1093/OBO/9780199743292-0259. //

https://www.academia.edu/38653192/Foreign_Policy_of_Saudi_Arabia?email_work_card=thumbnail

www.sharqjurnali.uz

DOI: 10.5281/zenodo.18367358

mamlakatimiz aholisi ulardan samarali foydalana olishi uchun dunyoning rivojlangan mamlakatlari bilan hamkorlik qilib, ularning boy tajribasini o‘rganishimiz zarur.

Hozirgi kunda SAP eksport va tashqi savdoda asosan neft va undan olinadigan mahsulotlarga tayanadi. Podsholik ularni sotishdan kelayotgan daromadni boshqa davlatlarga hamda turli sohalarga investitsiya sifatida kiritib, neft bilan bog‘liq bo‘lmagan iqtisodiyot tarmoqlarini rivojlantirishga urinmoqda.

NATIJJALAR

O‘zbekistonda mustaqillik yillarida xorijiy investitsiyalarni keng jalb qilish umummilliy siyosatning eng muhim yo‘nalishlaridan biriga aylandi. Bundan ko‘zlangan maqsad respublikaning asosiy kapitalini ko‘paytirishgina emas, balki iqtisodiyotini sifat jihatdan o‘zgartirish, sanoat ishlab chiqarishini xalqaro standartlar talablariga javob beradigan darajaga yetkazish, raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarilishiga erishishdan iborat edi. O‘zbekiston Respublikasi jahon hamjamiyatiga integratsiyalashuvda savdo-iqtisodiy munosabatlarga kirishar ekan, bunda arab mamlakatlari bilan ham ikki va ko‘p tomonlama iqtisodiy hamkorlik munosabatlari o‘rnata boshladi. O‘tgan 35 yil davomida Respublikaning arab davlatlari bilan iqtisodiy munosabatlari yaxshi rivojlanib kelmoqda. Hamkorlikning 2016-yildan keyin boshlangan yangi bosqichida siyosiy islohotlar kuchaydi, iqtisodiy erkinliklar ko‘paydi, chet el sarmoyadorlari uchun qulay investitsiya sharoitlari yaratildi.

So‘nggi yillarda O‘zbekiston va Fors ko‘rfazi davlatlari o‘rtasidagi munosabatlar ancha mustahkamlanib, hamkorlikning strategik yo‘nalishlari bo‘yicha turli darajalardagi rasmiy muzokaralar, siyosiy muloqot, madaniy-gumanitar almashinuv rivojlandi, savdo-sotiq va sarmoya kiritish kuchaydi¹³.

O‘zbekiston va SAP o‘rtasida diplomatik aloqalar o‘rnatilgan dastlabki yillardan boshlab ikkala mamlakat (davlat)ning iqtisodiy imkoniyatlari, ishlab chiqarish salohiyati va ehtiyojlaridan kelib chiqib, bir-birini yaqindan o‘rganish bo‘yicha turli anjumanlar, ko‘rgazma va seminarlar tashkil etildi. O‘tkazilgan tadbirlar ikki davlat o‘rtasida iqtisodiy aloqalarni yo‘lga qo‘yishda muhim omil bo‘ldi. Xususan, Toshkent tashabbusi bilan o‘tkazilayotgan xalqaro investitsiya forumi dunyo hamjamiyatining diqqatini tortmoqda. Ushbu forum 2021, 2022, 2023 va 2024-yillarda o‘tkazilib, mamlakatdagi investitsiyaviy muhitni yaxshilash, xorijiy investorlar bilan aloqalarni mustahkamlash maqsadida tashkil etilmoqda. 2021-yil 20–21-oktyabrda bo‘lib o‘tgan I Toshkent xalqaro investitsiya forumi

الشكل الجديد للتعاون بين منطقة الخليج // <https://rasanah-iiis.org/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%83%D9%84-AC/> ¹³ العربي وأسيا الوسطى

O‘zbekiston tarixida yangi sahifa ochdi. Unda 45 ta mamlakatdan 500 dan ortiq ishtirokchi, jumladan xalqaro moliya tashkilotlari va biznes vakillari qatnashdi. Forum davomida umumiy qiymati 2 mlrd dollarni tashkil etadigan investitsiya kelishuvlari imzolandi. Bunda SAP vakillari ham ishtirok etdi.

SAP investitsiyalar vaziri Xolid al-Falih 2021-yil 25-yanvar kuni O‘zbekistonga amalga oshirgan tashrifi asnosida energetika sohasidagi shartnomalarni nazarda tutib, “bu shartnomalar ikki tomonlama sarmoyaviy hamkorlikning yangi bosqichini boshlab beradi”¹⁴, deya ta’kidladi.

Muzokaralarda muqobil energiya manbalari asosida ishlovchi elektr stansiyalari barpo etish bo‘yicha yangi loyihalar ishlab chiqish, qolaversa, O‘zbekiston milliy elektr energetika tizimini davlat va xususiy sektor hamkorligi asosida modernizatsiya qilish orqali O‘zbekiston va Saudiya Arabistonining energetika sohasidagi aloqalarini yanada kengaytirishga kelishib olindi. 2025-yil boshidan buyon O‘zbekiston va Saudiya Arabistoni o‘rtasidagi tovar ayirboshlash hajmi 20 foizga oshdi, ikki davlat qo‘shma loyihalarining soni ham ikki baravar ko‘paydi. Saudiyaning yetakchi energetika kompaniyasi “ACWA Power” ishtirokida muhim yashil energetika loyihalari ishga tushirila boshlandi. Shuningdek, “yashil vodorod”, neft-kimyoy, qishloq xo‘jaligi, farmasevtika, tibbiyot, turizm va boshqa sohalarda ham yirik sarmoyaviy loyihalar amalga oshirilmoqda¹⁵.

Ma’lumki, 2022-yil 24–26 mart kunlari ikkinchi marta tashkil etilgan Toshkent xalqaro investitsiya forumida Saudiya Arabistoni investitsiyalar vaziri Xolid al-Falih boshchiligidagi delegatsiya ishtirok etdi. Tashrif doirasida Hukumatlararo qo‘shma komissiyaning 5-davrasi, ishbilarmonlar kengashining 3-davrasi va biznes-forumning navbatdagi yig‘ilishlari ham o‘tkazildi.

Investitsiya kiritish ishlari, energetika va qishloq xo‘jaligidan tashqari, sog‘liqni saqlash va tibbiyot sohasida ham olib borilmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni saqlash vazirligi va “Dr. Sulaiman Al-Habib Medical Group” kompaniyasi o‘rtasida hamda O‘zbekiston Respublikasi Kapital bozorini rivojlantirish agentligi bilan “DirectFN Ltd.” kompaniyasi o‘rtasida hamkorlik memorandumlari imzolandi¹⁶.

¹⁴ Shavkat Mirziyoyev investitsiyalar vaziri Holid al-Falihni qabul qildi. // <https://www.xabar.uz/uz/iqtisodiyot/shavkat-mirziyoyev-investitsiyalar-vaziri-holid-al-falihni-qabul>
// <https://rasanah.org/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%83%D9%84-AC/>

¹⁵ الشكل الجديد للتعاون بين منطقة الخليج العربي وأسيا الوسطى
¹⁶ O‘zbekiston — Saudiya Arabistoni ko‘p qirrali hamkorligini yana-da kengaytirish bo‘yicha ustuvor vazifalar belgilab olindi. // <https://yuz.uz/uz/news/ozbekiston---saudiya-arabistoni-kop-qirrali-hamkorligini-yanada-kengaytirish-boyicha-ustuvor-vazifalar-belgilab-olindi>

So‘nggi yillarda SAPning asosiy sarmoyalari O‘zbekiston iqtisodiyotining turli tarmoqlariga yo‘naltirilmoqda. Eng ko‘p sarmoya energetika sohasiga, undan keyin qishloq xo‘jaligi, sog‘liqni saqlash, fan va ta’lim sohalariga yo‘naltirildi.

SAP va O‘zbekiston o‘rtasida temir yo‘l tashuvlari quyidagi dinamikani ko‘rsatdi: 2020 yilda import — 0,5 ming tonna (+65%), tranzit — 0,06 ming t (100 %). 2021 yil yanvar-may oylarida import — 0,2 ming t (+89%). Avtomobil tashuvlari quyidagi dinamikani ko‘rsatdi: 2020 yilda eksport — 0,3 ming t (–76%), import — 0,2 ming t (–83%), tranzit — 0,1 ming t (–45%). 2021 yil yanvar-may oylarida eksport — 0,5 ming t (+98%), import — 0,3 ming t (+98%), tranzit — 0,1 ming t (+100%).

Havo tashuvlari, fuqaro aviatsiyasi sohasidagi hamkorlik 2009-yilda imzolangan Havo qatnovi to‘g‘risidagi ikki tomonlama davlatlararo bitim hamda aviatsiya ma‘muriyatlari o‘rtasidagi kelishuvlar bilan tartibga solinadi. COVID–19 pandemiyasidan avval O‘zbekiston va Saudiya Arabistoni o‘rtasida muntazam qatnovlar faqat “O‘zbekiston havo yo‘llari” aviakompaniyasi tomonidan Toshkent–Jidda–Toshkent yo‘nalishi bo‘yicha haftasiga yetti marotaba amalga oshirilgan bo‘lsa, 2020-yilda bu ko‘rsatkich 64 taga yetgan, tashilgan yo‘lovchilar soni — 13,9 ming nafarni, yuk hajmi esa 0,3 tonnani tashkil qilgan edi. 2022-yil 22-yanvardan boshlab mazkur yo‘nalishdagi aviaqatnovlar qayta tiklandi.

2021-yil avgust va oktyabr oylarida Saudiyaning “FlyNas” aviakompaniyasi “Ar-Riyod–Toshkent–Ar-Riyod” yo‘nalishi bo‘yicha to‘g‘ridan-to‘g‘ri aviaqatnovlarni yo‘lga qo‘ydi. Bugun esa reyslar vaqtincha amalga oshirilmay turibdi¹⁷.

Hozirgi vaqtda SAP taraqqiyot jamg‘armasi ko‘magida sog‘liqni saqlash, ta’lim, suv ta‘minoti va boshqa sohalarda qator loyihalar ro‘yobga chiqarilmoqda. O‘zbekistonning iqtisodiy imkoniyatlarini kengaytirish uchun qo‘shma fond tashkil etilmoqda. SAPga qarashli “ACWA Power” kompaniyasi dastlab O‘zbekistonning toza energiya sohalariga 13,9 mlrd dollar sarmoya kiritishni rejalashtirgan bo‘lib, keyinchalik bu raqam yana ortishi mumkin. Ta’kidlash joizki, 2019-yil 20-sentyabr kuni Toshkent shahrida boshlangan Markaziy Osiyo “Energetika-investitsiya forumi — 2019” doirasida Energetika vazirligi va “ACWA Power” kompaniyasi o‘rtasida quvvati 500 MVtdan 1000 MVtgacha bo‘lgan shamol elektr stansiyalarini qurish bo‘yicha kelishuvga erishildi¹⁸.

¹⁷ UzAirways rasmiy matbuot xizmati. // <https://www.uzairways.com/>

¹⁸ Toshkentda 20–21-sentabr kunlari o‘tkazilgan Markaziy Osiyo energetika investitsion forumi ("MOEIF–2019") o‘z ishini yakunladi. // <https://old.gov.uz/oz/news/view/24260>

Ma’lumki, O‘zbekistonning uzoq muddatli strategik maqsadi har yili quyosh nuridan 7 GVt elektr energiyasi ishlab chiqarishdir. “Masdar”¹⁹ va “ACWA Power” toza energiya sohasidagi ikkita yetakchi davlat korxonasi sifatida BAA va SAPning qayta tiklanadigan energiya sektoridagi tegishli bozor ulushlarini xalqaro miqyosda kengaytirishga intilishmoqda. Shu jihatdan, 2020-yildan “ACWA Power” O‘zbekiston energetika bozoriga eng ko‘p sarmoya kiritayotgan xorijiy investorlardan biri bo‘lib turibdi. Yaqin Sharq mintaqasida yirik kompaniya hisoblanadigan “ACWA Power” elektr stansiyalari, shuningdek, suvni chuchuklashtirishga mo‘ljallangan sanoat inshootlarini loyihalash, qurish, moliyalashtirish va ulardan foydalanishga ixtisoslashgan. Kompaniya xalqaro maydondagi faoliyatini Yaqin Sharq, Afrika, Markaziy va Janubi-Sharqiy Osiyodagi 12 ta mamlakatda amalga oshiradi. So‘nggi yillarda u Markaziy Osiyo, xususan, O‘zbekistonda katta loyihalarni amalga oshirishga kirishgan.

Kompaniya tomonidan Qoraqalpog‘iston Respublikasida quvvati 1,5 GVt bo‘lgan shamol elektrostansiyasini qurish to‘g‘risida bitim imzolandi. Ushbu loyiha nafaqat mintaqadagi, balki butun dunyodagi eng yirik shamol elektrostansiyasiga aylanadi. Uning quvvati 1,65 millionta xonadonni elektr energiyasi bilan ta’minlash va yiliga 2,4 million tonna uglerod chiqindilari yuzaga kelishining oldini olish imkoniyatiga ega bo‘lishi rejalashtirilgan. 2020-yil 5-martda esa “ACWA Power” kompaniyasining rahbariyati bilan Sirdaryo viloyatida qiymati 1,2 mlrd dollarga teng issiqlik elektr stansiyasini qurish to‘g‘risidagi kelishuv imzolandi. Bunday kelishuvlar “ACWA Power” kompaniyasi keng ko‘lamli investitsiya loyihalarini amalga oshirish orqali O‘zbekistonning sarmoya bozorida ishtirokini kengaytirish niyatida ekanidan dalolat beradi. Bundan tashqari, Navoiy va Buxoro viloyatlarida umumiy quvvati 1000 MVt bo‘lgan “Bash” va “Jonkeldi” shamol elektr stansiyalari qurilishi bo‘yicha investitsiya shartnomalari imzolangan ham buning tasdig‘idir. 2024-yilda ishga tushirilishi mo‘ljallangan mazkur elektr stansiyalari yiliga 3,6 mlrd KVt miqdorida arzon elektr energiyasi ishlab chiqarilishini ta’minlaydi. Loyihalarning umumiy qiymati 1,3 mlrd dollarni tashkil etadi²⁰.

Kompaniya boshqaruv raisi Muhammad Abunayyan esa: “Sirdaryo IES qurilishiga tamal toshi qo‘yilishi, ESK va O‘zbekistonning past darajali uglevodorod chiqindili resurslardan foydalanishga o‘tishida muhim omil sanaladigan Buxoro va Navoiy viloyatlaridagi “Bash” hamda “Jonkeldi” shamol elektr stansiyalari bo‘yicha investitsiya kelishuvlari imzolanishi bizning energetika tarmog‘ini isloh qilish va

¹⁹ Masdar kompaniyasi O‘zbekiston gidroenergetika sohasiga kirib kelmoqda. // https://uza.uz/oz/posts/masdar-kompaniyasi-ozbekiston-gidroenergetika-sohasiga-kirib-kelmoqda_579210

²⁰ Acwa Power signs \$12bn agreements in Uzbekistan. // https://www.saudigulfprojects.com/2022/08/acwa-power-signs-12bn-agreements-in-uzbekistan/#google_vignette

mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirilishini rag‘batlantirish jarayonidan ilgari ketishga intilishimizni ifodalaydi”²¹, — deb ta’kidlagan edi. Bu esa SAP chet elda investitsiyalar hajmini yanada oshirayotgani, mamlakat iqtisodiyotini diversifikatsiya qilayotgani va binobarin, “Nigoh — 2030” loyihasi doirasida ishlayotganini anglatadi. Bu orqali O‘zbekiston ham bir yoqlama energetika tizimidan qutulib, energetikaning boshqa yo‘nalishlariga ham rivojlanish imkoniyatini berishi mumkin. Buning natijasida energiyaning muqobil energiya, qayta tiklanuvchi energiya, yashil energiya kabi har xil turlaridan foydalanilishiga erishiladi.

MUHOKAMA

Markaziy Osiyoning o‘rtasida joylashgan O‘zbekiston butun mintaqa energetika tizimi uchun tayanch bo‘lib, hozirgi kunda sobiq ittifoqdan qolib, eskirgan energetika tizimidan foydalanilayotgani hisobga olinsa, zamonaviy innovatsion energetika tizimlariga o‘tishning fursati yetdi, deyish mumkin. Qolaversa, global kuch markazlari o‘zlarining mintaqadagi manfaatlarini amalga oshirishlarida energetika siyosati ham muhim o‘ringa ega. Shu nuqtai nazardan, hozirgi kunda O‘zbekiston energetika siyosatida birgina xorijiy hamkorga suyanib qolmaslik yo‘lini tutilmoqda. Qayta tiklanuvchi quyosh panellari tizimini taklif qilayotgan Xitoy, Yaponiya va Koreya kabi texnologik jihatdan yuksak taraqqiy etgan davlatlar bilan, shuningdek, ko‘p yillik hamkor Rossiya bilan (kelajakda AES qurish borasida) hamda hozirgi kunda qayta tiklanuvchi “yashil energetika” tizimini taklif etayotgan SAP va BAA kabi tez rivojlanayotgan davlatlar bilan hamkorlik aloqalari yo‘lga qo‘yilayotgani O‘zbekiston Respublikasi energetika siyosatida uzoq muddatga mo‘ljallangan strategiyaga suyanayotganidan dalolat beradi. Bundan ko‘zlangan asosiy maqsad mintaqada, xususan O‘zbekistonda biror global kuch markazi yaqqol ustunlik qilishiga yo‘l qo‘ymaslik va mo‘tadillikka erishishdir.

Hozirgi vaqtda mintaqaviy mojarolar va urushlar tobora avj olib borayotgani energiya manbalariga talabni oshirib yubormoqda. Misol uchun, Ukraina urushi tufayli sanksiyalar ostida qolayotgan Rossiya asosiy e‘tiborini Markaziy Osiyoga qaratishi ehtimoli mavjud. Mintaqaning mustaqil geosiyosiy ishtirokchisi hisoblangan O‘zbekistonning Yevropa, AQSh va boshqa davlatlar bilan hamkorlik aloqalari Kreml rahbariyatini xavotirga solmoqda. Xususan, 2025-yilda Rossiya

²¹ Acwa Power signs \$12bn agreements in Uzbekistan. // https://www.saudigulfprojects.com/2022/08/acwa-power-signs-12bn-agreements-in-uzbekistan/#google_vignette Ўша жойда.

Davlat Dumasi rahbari Vyacheslav Volodin²², Rossiya Bosh vaziri Mixail Mishustinning O‘zbekistonga tashrifi va O‘zbekistonda AES qurilishini tezlashtirish bo‘yicha taklifi Kremlning asl maqsadlarini yanada oydinlashtiradi²³. V. Putin aytgan gaz ittifoqi hamda AES qurish kabi harakatlarni Markaziy Osiyo energetikasini boshqarish uchun tashlanayotgan qadamlar deyish mumkin. Saudiya Arabistonining “ACWA Power” kompaniyasi bilan Qoraqalpog‘iston Respublikasida quvvati 1,5 GVt bo‘lgan shamol elektr stansiyasini qurish to‘g‘risida tuzilgan bitim aynan Rossiyaning AES qurish rejasini chetlab o‘tishga qaratilgan loyiha sifatida qabul qilindi, deyish mumkin. Shuni alohida qayd etish joizki, Saudiyaning ushbu loyihasi amalga oshsa, u nafaqat mintaqadagi, balki butun dunyodagi eng yirik shamol elektr stansiyasi bo‘ladi.

O‘zbekiston va SAP o‘rtasida savdo-iqtisodiy hamkorlik ham jadal rivojlanmoqda. Ta’kidlash muhimki, so‘nggi yillarda O‘zbekistonga arab davlatlari mintaqasidan bu sohaga jalb etilayotgan investitsiyalarning ulushi tobora ortib bormoqda. Masalan, 2024-yilning birinchi choragida jami chakana tovar ayirboshlash hajmi 2023-yilning I choragiga nisbatan 9,3 % ga, yuk tashish hajmi esa 6,2 % ga oshgan. Qolaversa, so‘nggi besh yil mobaynida Ko‘rfaz arab davlatlari hamkorligi kengashi bilan O‘zbekiston o‘rtasidagi savdo hajmi besh baravar ko‘paydi. Unda BAA va SAPdan O‘zbekistonga eksport qilinayotgan mahsulotlar asosiy o‘rin egallaydi²⁴. Bunday o‘shish sur‘atidan xulosa qilish mumkinki, O‘zbekiston iqtisodiy hamkorlik va investitsiya muhitini diversifikatsiya qilish orqali xorijiy sarmoya xilma-xil, hamkorlik esa ko‘p qirrali va jozibador bo‘lishiga erishmoqchi.

SAP va O‘zbekistonning savdo-iqtisodiy hamkorlik aloqalarini yanada rivojlantirish maqsadida tuzilgan Hukumatlararo qo‘shma komissiyaning 4-yig‘ilishi 2021-yil 2–4-may kunlari Ar-Riyodda bo‘lib o‘tdi. Ta’kidlash joizki, ikki davlat o‘rtasida erishilgan ushbu kelishuvlar natijasida 2021-yilda savdo aylanmasi 17,1 mln AQSh dollariga teng bo‘ldi (shundan eksport — \$4,7 mln, import — \$12,4 mln)²⁵. Bu raqamlardan so‘nggi besh yilda o‘zaro savdo hajmi 1,2 marta oshganligini ko‘rishimiz mumkin. 2022-yilning yanvar-fevral oylarida o‘zaro savdo hajmi 13,2 mln AQSh dollarini tashkil qildi. 2020-yilda savdo aylanmasi 3,5

²² Ўзбекистон Президенти Россия билан парламентларaro ҳамкорлик кенгайишини қўллаб-қувватлади. // <https://president.uz/uz/lists/view/7945> (O‘zbekiston Prezidenti Rossiya bilan parlamentlararo hamkorlik kengayishini qo‘llab-quvvatladi. // <https://president.uz/uz/lists/view/7945>).

²³ Михаил Мишустин посетит с официальным визитом Узбекистан. 9–10 сентября 2024 // — URL: <http://government.ru/announcements/52630/>

²⁴ Ma’lumot O‘zbekiston Respublikasi Investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligi rasmiy saytidan olindi. (12.03.2025.) // https://gov.uz/oz/miit/activity_page/cooperation

²⁵ O‘zbekiston Respublikasi davlat statistika qo‘mitasi ma’lumoti. // <https://stat.uz/>

mln, shundan eksport — 0,7 mln, import — 2,8 mln dollar²⁶ bo‘lgani hamkorlik kuchayib borayotgani yaqqol namoyon bo‘ladi.

O‘zbekiston va SAP savdo aylanmasi yillar kesimida

Hozirgi kunda O‘zbekistonda saudiyalik ishbilarmonlar ishtirokida 38 ta (20 ta xorijiy va 18 ta qo‘shma) korxonalar faoliyat ko‘rsatmoqda. Bu ko‘rsatkich so‘nggi besh yilda mehnat unumdorligi 4,2 marta oshganidan dalolat beradi. 2021-yil 2–4-may kunlari O‘zbekiston Respublikasi bosh vazirining o‘rinbosari, investitsiyalar va tashqi savdo vaziri S. Umurzoqov boshchiligidagi delegatsiya Saudiya Arabistoniga tashrif buyurib, ushbu davlat investitsiyalar vaziri Xolid al-Falih hamda boshqa rasmiy shaxslar bilan uchrashuvlar o‘tkazdi. Tashrif natijasida o‘zaro aloqalarni rivojlantirish bo‘yicha “Yo‘l xaritasi” tuzildi.

2021-yil 23-yanvar kuni Buxoro shahrida bo‘lib o‘tgan O‘zbekiston — Saudiya Arabistoni biznes-forumi hamda O‘zbekiston — Saudiya Arabistoni tadbirkorlar kengashining birinchi yig‘ilishida Saudiya Arabistoni Savdo-sanoat palatalari kengashi, Saudiya Arabistoni Markaziy banki, Saudiya Arabistoni Eksport-import banki, Saudiya Arabistoni Taraqqiyot jamg‘armasi hamda “ACWA Power”, “Saudi Aramco”, “Al-Bassam Petroleum Equipment”, “Salic”, “Bahri”,

²⁶ O‘zbekiston Respublikasi davlat statistika qo‘mitasi ma’lumoti. // <https://stat.uz/>
www.sharqjurnali.uz

“Elm”, “Bait-Al Batterjee”, “Ma’aden”, “Saudi Airlines” kabi 30 ga yaqin yirik kompaniyalar ham hamkorlik aloqalarini kuchaytirish bo‘yicha o‘nlab kelishuvlarga erishgan²⁷. Jumladan, Saudiya Arabistoni Savdo-sanoat palatalari kengashi va O‘zbekiston Savdo-sanoat palatasi o‘rtasida Qo‘shma tadbirkorlik kengashi tashkil etish borasida hamkorlik qilish to‘g‘risidagi bitim, “O‘zbekiston havo yo‘llari” AJ va “Flynas” kompaniyasi o‘rtasida Turizmni rivojlantirish to‘g‘risidagi o‘zaro anglashuv memorandumi imzolandi²⁸.

Bu loyihalar 2030-yilga borib O‘zbekiston Hukumatining shamol elektr stansiyalari ishlab chiqaradigan elektr energiyasi miqdorini 3 GVt ga yetkazishga qaratilgan mamlakat energetika balansini diversifikatsiyalash dasturiga kiradi. Loyihalarning amalga oshirilishi uglerod chiqindilarini ham yiliga 1,6 mln tonnaga kamaytirib, O‘zbekiston Hukumatining 2030-yilgacha energiya quvvatlarining 40 % ini qayta tiklanuvchi yashil energiya manbalariga o‘tkazish maqsadlariga erishish rejasiga ham mos keladi²⁹.

Ma’lumki, 2030-yilning 1-may – 31-oktyabr kunlari “EKSP0–2030” butunjahon universal ko‘rgazmasi o‘tkazilishi rejalashtirilgan. Xalqaro ko‘rgazmalar byurosiga “EKSP0–2030” ko‘rgazmasini o‘tkazish uchun dunyoning rivojlangan beshta davlatidan ariza tushgan bo‘lib, Tashkilot Bosh Assambleyasining 169-sessiyasi yakuniga ko‘ra, Moskva (Rossiya), Pusan (Koreya), Rim (Italiya), Odessa (Ukraina) va Ar-Riyod (Saudiya Arabistoni) shaharlari rasmiy talabgorlar qatoriga kirdi. O‘zbekiston tarafiga tadbirga egalik qilish yuzasidan o‘z nomzodlarini qo‘llab-quvvatlash uchun hozirga qadar Rossiya, Italiya, Saudiya Arabistoni va Koreya davlatlari murojaat qildilar. O‘zbekiston Respublikasi nomzodlarni ko‘rib chiqish jarayoni bilan bog‘liq vaziyatdan kelib chiqib, ko‘rgazmaga egalik qiluvchi davlat sifatida Saudiya Arabistonini qo‘llab-quvvatlash taklifini kiritdi.

Saudiya Arabistonining ulkan sarmoyaviy salohiyati “Nigoh — 2030” dasturida nazarda tutilgan yangi va istiqbolli sarmoyaviy bozorlarni topishda katta ahamiyatga ega. Shuningdek, hamkorlik geografiyasini kengaytirish va rivojlanayotgan musulmon davlatlarini qo‘llab-quvvatlash prinsiplariga sodiqligini inobatga olgan holda Saudiya bilan nafaqat energetika sohasidagi hamkorlikni kuchaytirish, balki uning ulkan salohiyatidan boshqa bir qator tarmoqlarni rivojlantirishda foydalanish ham samarali natijalarga olib keladi.

²⁷ Saudi-Uzbek Investment Forum Held, under the Co-auspices of the Two Ministers. // <https://www.spa.gov.sa/w1489304>

²⁸ Buxoroda O‘zbekiston-Saudiya Arabistoni biznes-forumi va O‘zbekiston-Saudiya Arabistoni ishbilarmonlar kengashining yig‘ilishi bo‘lib o‘tdi. // <https://old.gov.uz/oz/news/view/29735>

²⁹ Ikromov Sh. “Vision 2030”: Saudiya Arabistonining O‘zbekistonga yangicha nazari // Yangi O‘zbekiston. — 2021. — 26 apr. // <https://yuz.uz/uz/news/vision-2030-saudiya-arabistonining-ozbekistonga-yangicha-nazari>

Yuqorida amalga oshirilgan tahlillardan xulosa qilish mumkinki, davlatning iqtisodiy imkoniyatlari, xususan, tabiiy resurslar, neft va boshqa energiya manbalari bugungi xalqaro munosabatlar tizimida alohida ahamiyatga ega. Neft resurslari nafaqat iqtisodiy, balki siyosiy va harbiy qudrat manbai bo‘lgani uchun ularga ega bo‘lgan davlatlar global siyosat va iqtisodiyotda muhim rol o‘ynaydi.

XULOSA

Tadqiqotchilarning nazariy tahlil va amaliy xulosalari shuni ko‘rsatmoqdaki, neft va boshqa energiya resurslarining ahamiyati yaqin kelajakda saqlanib qoladi. Shuning uchun davlatlar o‘z iqtisodiy salohiyatini mustahkamlash va mavjud resurslaridan samarali foydalanish orqali xalqaro maydondagi mavqeini mustahkamlashlari zarur.

O‘zbekiston bugungi xalqaro munosabatlar tizimi va undagi global o‘zgarishlarni hisobga olib hamda arab davlatlarining iqtisodiy salohiyati va keng ko‘lamli sarmoyaviy imkoniyatlaridan kelib chiqib, ular bilan diplomatik va savdo-iqtisodiy hamkorlik rivojlantirilishini o‘z manfaatlariga mos deb xisoblaydi. Shuning uchun Respublika (O‘zbekiston hukumati) dunyo mamlakatlari, ayniqsa, Arabiston yarim orolida joylashgan hamda katta moliyaviy salohiyat va inson kapitaliga ega bo‘lgan eng nufuzli davlat bo‘lmish Saudiya Arabistoni bilan o‘zaro manfaatli hamkorlikni rivojlantirish ustida doimiy ish olib borishi muhim.

Tahlillar shuni ko‘rsatmoqdaki, Saudiya Arabistoni, haqiqatan ham, so‘nggi yillarda O‘zbekiston iqtisodiyotidagi ishtirokini kengaytirishga intilyapti. Ammo bu hamkorlik hozircha ayrim sohalar, asosan, energetika sohasi bilan cheklanib qolyapti. Sog‘liqni saqlash, metallurgiya, qurilish materiallari ishlab chiqarish, axborot-kommunikatsiya sohasi, transport va logistika, fond bozorini rivojlantirish, turizm kabi qator yo‘nalishlarda birgalikda qo‘shma loyihalar ishlab chiqish va ularni yanada rivojlantirish respublikada mazkur sohalar taraqqiyotiga ijobiy ta’sir ko‘rsatgan bo‘lard.

Saudiya Arabistoni O‘zbekistonda qishloq aholisi va ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamni ishlab chiqarish jarayoniga jalb etish hamda keyinchalik xorijga qishloq xo‘jalik mahsulotlarini yetkazib berishni tashkil etish asosida qishloq xo‘jaligi, parrandachilik va chorvachilik sohasida qo‘shma korxonalar tashkil etishga katta qiziqish bildirmoqda. Binobarin, ushbu sohada ilmiy tadqiqotlar o‘tkazish va aniq dasturlar ishlab chiqish maqsadga muvofiq bo‘ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Nuriddinov E. O‘zbekiston: eng yangi tarix. – T.: Asr, 2010.
2. 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси, <http://strategy.gov.uz/ru>
3. Katzman, Kenneth. Gulf States Split on Iran. <https://gulrif.org/gulf-states-split-on-iran>
4. Мунавваров, Заҳидулло И. XX асрда халқаро сиёсий ва иқтисодий муносабатларда Арабистон ярим ороли мамлакатлари. Тошкент, 1997, 213-бет.
5. Why Saudi Arabia will Struggle Draw Investors in 2019. <https://worldview.stratfor.com/article/why-saudi-arabia-will-struggle-draw-investors-2019>
6. “Xalq so‘zi gazetasi. 2008-yil 5-may. № 13-soni.
7. Toshkentda «Markaziy Osiyo - Fors ko‘rfazi» yo‘lagi ishtirokchilari tariflarni muhokama qilindi. <https://kun.uz/uz>
8. “The GCC in 2020. Outlook for the Gulf and the Global Economy,” The Economist. Economist Intelligence Unit, 2019, p. 3.
9. The top 10 largest economies in the world in 2025. // [https://www.forbesindia.com/article/explainers/top-10-largest-economies-in-the-world/86159/1#:~:text=Which%20are%20the%20top%205,hold%](https://www.forbesindia.com/article/explainers/top-10-largest-economies-in-the-world/86159/1#:~:text=Which%20are%20the%20top%205,hold%20)
10. Жўраев Қ.А. Ўзбекистон Республикаси ва жаҳон ҳамжамияти. — Т., 2024. — Б. 303.
11. Мавланов И. Р. Экономическая дипломатия. 2-е изд., испр. и доп. — М.: Аспект Пресс, 2016. — С. 138.
12. Daniel Yergin. The Quest: Energy, Security, and the Remaking of the Modern World. — N-Y: Penguin Press, 2011. — P. 112.
13. John Mearsheimer. The Tragedy of Great Power Politics. — N-Y: W.W. Norton & Company, 2021. — P. 45.
14. Joseph Nye. Soft Power: The Means to Success in World Politics. — N-Y: PublicAffairs, 2004. — P. 78.
15. Mohammed Nuruzzaman. Foreign Policy of Saudi Arabia. — Oxford: Bibliographies in International Relations, 2019. doi:10.1093/OBO/9780199743292-0259. // https://www.academia.edu/38653192/Foreign_Policy_of_Saudi_Arabia?email_work_card=thumbnail
16. O‘zbekiston — Saudiya Arabistoni ko‘p qirrali hamkorligini yana-da kengaytirish bo‘yicha ustuvor vazifalar belgilab olindi. // <https://yuz.uz/uz/news/ozbekiston---saudiya-arabistoni-kop-qirrali-hamkorligini-yanada-kengaytirish-boyicha-ustuvor-vazifalar-belgilab-olindi>
17. UzAirways rasmiy matbuot xizmati. // <https://www.uzairways.com/>

18. Toshkentda 20–21-sentabr kunlari o‘tkazilgan Markaziy Osiyo energetika investitsion forumi ("MOEIF–2019") o‘z ishini yakunladi. // <https://old.gov.uz/oz/news/view/24260>
19. Acwa Power signs \$12bn agreements in Uzbekistan. // https://www.saudigulfprojects.com/2022/08/acwa-power-signs-12bn-agreements-in-uzbekistan/#google_vignette Ўша жойда.
20. Ўзбекистон Президенти Россия билан парламентлараро ҳамкорлик кенгайишини қўллаб-қувватлади. // <https://president.uz/uz/lists/view/7945> (O‘zbekiston Prezidenti Rossiya bilan parlamentlararo hamkorlik kengayishini qo‘llab-quvvatladi. // <https://president.uz/oz/lists/view/7945>).
21. Михаил Мишустин посетит с официальным визитом Узбекистан. 9–10 сентября 2024 // — URL: <http://government.ru/announcements/52630/>
22. O'zbekiston Respublikasi davlat statistika qo'mitasi ma'lumoti. // <https://stat.uz/>
23. Saudi-Uzbek Investment Forum Held, under the Co-auspices of the Two Ministers. // <https://www.spa.gov.sa/w1489304>
24. Ikromov Sh. “Vision 2030”: Saudiya Arabistonining O‘zbekistonga yangicha nazari // Yangi O‘zbekiston. — 2021. — 26 apr. // <https://yuz.uz/uz/news/vision-2030-saudiya-arabistonining-ozbekistonga-yangicha-nazari>